

Semakan eFDK: Penggunaan di Kolej Komuniti Sarikei dan Politeknik METrO Johor Bahru

Muhammad Alhafiz bin Amat Esa¹, dan Nurul Hana binti Ab Nasir²

¹ Kolej Komuniti Sarikei; alhafiz@kksarikei.edu.my

² Politeknik METrO Johor Bahru; hana.abnasir@pmjb.edu.my

Abstrak: Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti menawarkan perkhidmatan pendidikan persijilan dan diploma kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia. Pensyarah di Kolej Komuniti dan Politeknik menggunakan Fail Dokumen Kursus sebagai rekod pelaksanaan perkhidmatan kursus yang diberikan kepada pelajar. Dalam langkah menyahut kelestarian tenaga hijau untuk mengurangkan penggunaan kertas dan karbon, kebanyakan institusi Kolej Komuniti dan Politeknik telah berubah daripada menggunakan fail dokumen berbentuk fizikal kepada fail dalam talian. Pihak institusi diberi kelonggaran untuk menggunakan platform storan yang bersesuaian di institusi masing-masing. Walaubagaimanapun, terdapat permasalahan bagi tujuan semakan dan pengesahan dokumen di peringkat Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus. Justeru, inovasi atas talian, Semakan eFDK yang boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana sahaja telah dibangunkan untuk tujuan penggunaan Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus semasa mereka melakukan kerja-kerja semakan dokumen pensyarah. Dengan menggunakan Semakan eFDK, Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus boleh merekodkan data secara atas talian yang mana lebih efektif berbanding sebelum ini hanya direkod di atas kertas. Semakan eFDK mula digunapakai di Kolej Komuniti Sarikei sebelum diperluaskan ke Politeknik METrO Johor Bahru untuk tujuan penilaian bagi penambahbaikan. Inovasi ini disasarkan untuk disebarluaskan penggunaannya kepada Ketua Jabatan dan Ketua Program/Kursus di kesemua Politeknik dan Kolej Komuniti seluruh Malaysia, ianya bakal membantu mempercepat dan mempermudah urusan semakan dan meningkatkan efisiensi penjawat awam. Selain mengurangkan penggunaan kertas dan karbon, Semakan eFDK mempunyai akses yang lebih mudah, mengurangkan kos dan boleh disesuaikan dengan keperluan setiap institusi.

Kata kunci: Semakan eFDK; Ketua Jabatan; Ketua Program/Kursus; Kolej Komuniti; Politeknik.

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENYATAAN MASALAH

Pensyarah di Politeknik dan Kolej Komuniti atau nama perjawatannya, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas hakiki untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan minimum 16 jam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi setiap pensyarah. Pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran ini didokumenkan dalam bentuk nyata sebagai bukti pelaksanaan kursus. Pelajar di peringkat sijil mahupun diploma perlu memenuhi jam kredit kursus yang telah disusun bagi tujuan tamat pengajian.

Dokumen kursus ini melibatkan pelbagai dokumen seperti maklumat pensyarah, borang pengesahan semakan, dokumen maklumat kursus (rangka kursus), dokumen kehadiran pelajar, dokumen penilaian kerja kursus, dokumen penilaian pelajar dan laporan analisis kursus. Rekod dokumen adalah berbentuk satu fail bagi setiap program/kelas. Sekiranya jam minimum pensyarah 16 jam dengan kursus ber kredit 4 jam setiap satu, pensyarah perlu menyediakan dokumen untuk sekurang-kurangnya 4 program/kelas.

Perekodan dokumen berbentuk fizikal memerlukan penggunaan bahan seperti fail kulit tebal, kertas dan dakwat percetakan. Oleh itu, perubahan penggunaan fail secara elektronik atau atas talian adalah langkah baik yang telah dilaksanakan oleh kebanyakan Politeknik dan Kolej Komuniti. Walaubagaimanapun, terdapat permasalahan bagi tujuan semakan dan pengesahan dokumen di peringkat Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus. Satu, Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus tiada alat untuk membantu mereka merekodkan fail yang telah disemak. Mereka bergantung kepada kreativiti dan kebiasaan masing-masing untuk mengemaskini sama ada semakan telah dilakukan atau tidak. Dua, Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus tidak dapat mengenalpasti, dokumen mana yang telah dikemaskini sepenuhnya atau tidak oleh pensyarah. Kerap kali mereka perlu membuka capaian dokumen yang sama untuk memastikan sama ada dokumen telah dikemaskini oleh pensyarah atau tidak. Terdapat pensyarah yang mengambil inisiatif untuk memaklumkan secara peribadi bahawa dokumen mereka telah dikemaskini. Walaubagaimanapun pemakluman yang bersifat peribadi ini tidak ditegaskan sebagai wajib dilakukan oleh pensyarah dan ini menyebabkan ada yang memilih untuk tidak memaklumkan kerana tugas semakan bukanlah tugas mereka.

2. OBJEKTIF

Inovasi ini dibangunkan untuk mencapai objektif berikut:

- a) Merekodkan data Fail Dokumen Kursus yang telah disemak oleh Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus
- b) Mengemaskini capaian dokumen kursus yang telah dilengkapkan dalam fail atas talian oleh pensyarah bagi tujuan semakan Fail Dokumen Kursus
- c) Bukti audit

3. DESKRIPSI INOVASI

Semakan eFDK adalah inovasi atas talian yang boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana sahaja yang dibangunkan untuk tujuan penggunaan Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus semasa mereka melakukan kerja-kerja semakan dokumen pensyarah. Penggunaan Semakan eFDK membolehkan Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus merekodkan data secara atas talian. Ini membantu mereka untuk melaksanakan semakan dokumen tanpa perlu berada di pejabat.

Semakan eFDK mula digunapakai di Kolej Komuniti Sarikei sebelum diperluaskan ke Politeknik METrO Johor Bahru untuk tujuan penilaian bagi penambahbaikan. Di Kolej Komuniti Sarikei, semakan dokumen kursus berlaku di peringkat Ketua Program Pengajian atau Ketua Unit Pengajian Am. Manakala di Politeknik METrO Johor Bahru semakan berlaku di peringkat setiap pensyarah Kursus. Maka terdapat sedikit perbezaan yang mana Kolej Komuniti Sarikei menggunakan nama Semakan eFPK iaitu e Fail Penyelaras Kursus dan Politeknik METrO Johor Bahru menggunakan nama Semakan eFDK iaitu e Fail Dokumen Kursus. Lain- lain perbezaan adalah tertakluk kepada keperluan dokumen kualiti yang mana kedua-dua institusi wujud perbezaan kecil dari segi nama dan proses kerja. Hal ini merujuk kepada inovasi ini mempunyai ciri boleh disesuaikan penggunaannya mengikut keperluan setiap institusi.

Inovasi Semakan eFDK dibangunkan menggunakan perisian atas talian Google Sheets. Capaian Google Sheets ini terhad kepada pengguna yang dikongsikan capaian sahaja bagi tujuan kawalan keselamatan data peribadi. Sebarluas boleh dilaksanakan dengan cara perkongsian sampel yang boleh

diubahsuai. Inovasi ini tidak dibangunkan dalam bentuk aplikasi kerana setiap institusi wujud perbezaan dalam proses kerja. Pembangunan aplikasi juga memerlukan kepada kos penyelenggaraan. Selain itu, rekod Semakan eFDK ini juga perlu dilupuskan setelah selesai proses audit untuk tempoh satu tahun pelaksanaan perkhidmatan. Oleh itu, ianya perlu lebih mudah diakses tanpa perlu mewujudkan akaun pengguna.

3.1 Gambar Inovasi

NO	Kursus	Penyarah	Kelas	Borang Semakan	Maklumat Penyarah Kursus	Maklumat Kursus & Rangka Kursus	Penilaian Kursus	Analisis COIR (CGI, CLOIR, Cadangan CGI)	Lain-Lain (Rekod Pemadangan PR)	Nota Kursus	Sampel Penilaian Pelajar	Semakan Keseluruhan
KOLEJ KOMUNITI SARIKEI												
1	MPU11012 (Pengenalan)	Ngu Tah Omi (PIC)	SKU1	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
2	MPU11012	Ngu Tah Omi	SSK3	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
3	MPU12012 (Rasuahawanam)	Valerie Lie (PIC)	SKU3	Adis	Adis	Upload Maklumat Isntis	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak	Lengkap	Upload Sampel PB Laporan	Atasan
4	MPU13022	Valerie Lie	STM1	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak	Lengkap	Upload Sampel PB-Mas Peranan	Atasan
5	MPU13022	Nedhifah	SKU3	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
6	MPU13022 (Pend. Moral)	Ahahuz (PIC)	SSK2	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
7	MPU13012 (Pend. Islam)	Wan Akmal (PIC)	SKU2	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
8	MPU13012	Wan Akmal	SSK2	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
9	BBC10012 (Aplikasi Komputer)	Nedhifah (PIC)	SKU2	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
10	SUE10012 (Core. English)	Nedhifah (PIC)	SKU1	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat
11	SUE10012	Ahahuz	STM1	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Adis	Lengkap	Lengkap	Selamat

Rajah 1. Fasa 1: Semakan eFPK Sesi 2: 2023/2024 di Kolej Komuniti Sarikei

NO	Kod Kursus	Nama Kursus	Kelas	Penyarah	Maklumat Penyarah Kursus	Borang Pengesahan Semakan	Dokumen Maklumat Kursus	Dokumen Keahlian	Dokumen Penilaian Kerja Kursus	Dokumen Penilaian Pelajar	Laporan Analisis (CGI, CLOIR)	Semakan Keseluruhan
Kursus Mata pelajaran Umum												
1	DPO1003	Fiqi Marnisah	DIF1A	Shawani	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
2	DPO2003	Fiqi Marnisah	DB2A	Shawani	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
3	DPO2042	Islamic Financial System	DB2A	Shawani	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
4	MPU2031	Kalab 1 - Modul Axi	DLSDEN1	Shawani	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
5	DPO1005	Islamic Theology	DIF1A	Elyn	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
6	DPO3007	Islamic Financial Planning	DB3A	Elyn	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
7	MPU2052	NM Melayanul Malaysia	DLSDEN2	Elyn	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
8	MPU2052	NM Melayanul Malaysia	DB	Elyn	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
9	DUE1012	Communicative English 1	DIF1A	Hana	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat
10	DUE3003	Communicative English 3	DB4A	Hana	Adis	Adis	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Selamat

Rajah 2. Fasa 1: Semakan eFDK Sesi 2: 2023/2024 di Politeknik METRO Johor Bahru

eFPK SESI 1 2024/2025: SEMAKAN 1 (28.07.2024-03.08.2024)							
NO	Kod Kursus	Nama Kursus	Kelas	Pensyarah	Maklumat Pensyarah Kursus	Borang Pengesahan Semakan	Dokumen Maklumat Kursus
Kursus Matapelajaran Umum							
1	DPD10033	Fiqh Muamalat	DIF1A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap
2	DPD20073	Islamic Jurisprudence	DIF2A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap
3	DPD20083	Islamic Financial System	DIF2A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap
4	MPU24031	Bola Jaring 1	DLS/DEN/DIF 1	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap
5	MPU22071	Kursus Integriti dan Antirasuah	DIF2A	Elyn	Ada	Ada	Lengkap
6	DPD20093	Islamic Economics	DIF2A	Elyn	Ada	Ada	Lengkap
7	MPU22212	Bahasa Kebangsaan	DLS	Elyn	Ada	Ada	Lengkap
8	DUE10112	Communicative English 1	DLS1A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap
9	DUE10112	Communicative English 1	DLS1B	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap
10	DUE10112	Communicative English 1	DEN1A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap
11	DUE30022	Communicative English 2	DIB3A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap

Rajah 3.1. Fasa 2: Semakan 1 eFDK Sesi 1: 2024/2025 di Politeknik METRo Johor Bahru

eFPK SESI 1 2024/2025: SEMAKAN 2 (29.12.2024-04.01.2025)												
NO	Kod Kursus	Nama Kursus	Kelas	Pensyarah	Maklumat Pensyarah Kursus	Borang Pengesahan Semakan	Dokumen Maklumat Kursus	Dokumen Kelulusan	Dokumen Pelebaran Kurja Kursus	Dokumen Pelebaran Pelajar	Laporan Analisis (CQI, CLORR)	Semakan Kewibutuhan
Kursus Matapelajaran Umum												
1	DPD10033	Fiqh Muamalat	DIF1A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap			Tidak		Bekas -
2	DPD20073	Islamic Jurisprudence	DIF2A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
3	DPD20083	Islamic Financial System	DIF2A	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
4	MPU24031	Bola Jaring 1	DLS/DEN/DIF 1	Shazwani	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
5	MPU22071	Kursus Integriti dan Antirasuah	DIF2A	Elyn	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
6	DPD20093	Islamic Economics	DIF2A	Elyn	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
7	MPU22212	Bahasa Kebangsaan	DLS	Elyn	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
8	DUE10112	Communicative English 1	DLS1A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
9	DUE10112	Communicative English 1	DLS1B	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
10	DUE10112	Communicative English 1	DEN1A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
11	DUE30022	Communicative English 2	DIB3A	Zarimah	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
12	DUE10112	Communicative English 1	DIF1A	Hana	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
13	DUE10112	Communicative English 1	DLS1C	Hana	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -
14	DUE10112	Communicative English 1	DLS2A	Hana	Ada	Ada	Lengkap					Bekas -

Rajah 3.2. Fasa 2: Semakan 2 eFDK Sesi 1: 2024/2025 di Politeknik METRo Johor Bahru

Inovasi Semakan eFDK fasa 2 di Politeknik METrO Johor Bahru ditambahbaik dengan ruangan untuk pensyarah memuatnaik capaian fail apabila telah lengkap dikemaskini (rujuk Rajah 3.3) . Penambahbaikan ini dilihat perlu kerana Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus tidak mendapat notifikasi samaada tindakan daripada pensyarah telah diambil atau tidak.

eFPK SESI 2 2023/2024: SEMAKAN 2								
NO	Kod Kursus	Nama Kursus	Kelas	Pensyarah	Dokumen Kehadiran	Dokumen Pelebaran Kerja Kursus	Dokumen Penilaian Pelebaran	Laporan Analisis (CGI, CLDR)
17	DUE0102	Communicative English 1	DUE0A	Hana				
18	DUE0102	Communicative English 1	DUE0B	Hana				
19	DUE0102	Communicative English 1	DUE0A	Hana				
20	DUE0102	Communicative English 1	DUE0A	Hana				
21	DUE0102	Communicative English 2	DUE0A	Hana	DOKUMEN KEHADIRAN	DOKUMEN PELEBARAN KERJA	DOKUMEN PENILAIAN PELEBARAN	Hanya digunakan oleh pensyarah sahaja. Semaklah Dokumen diwujudkan dalam bentuk excel dan pdf.
22	IP020002	Abitak Islamiyah	IP02A	Fahmi				
23	WPU0102	Nilai Masyarakat	DUS0A0B	Fahmi				
24	WPU0101	Kelemb-1: Inovasi & Relembata	DUS0A0EN 1	Hawda				

Rajah 3.3. Fasa 2: Semakan eFDK Sesi 1: 2024/2025 di Politeknik METrO Johor Bahru

4. IMPAK INOVASI

Inovasi Semakan eFDK yang boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana sahaja membantu Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus di Kolej Komuniti dan Politeknik merekodkan data secara atas talian yang mana lebih efektif berbanding sebelum ini hanya direkod di atas kertas. Inovasi ini disasarkan sebagai alat memudahcara urusan semakan dan meningkatkan efisiensi penjawat awam terutamanya Ketua Jabatan atau Ketua Program/Kursus. Selain mengurangkan penggunaan kertas dan karbon, Semakan eFDK mempunyai akses yang lebih mudah, mengurangkan kos dan boleh disesuaikan dengan keperluan setiap institusi. Ianya boleh digunakan di 106 Kolej Komuniti dan 36 Politeknik di seluruh Malaysia.

5. KESIMPULAN

Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti terlibat dalam pelaksanaan aktiviti tujuh bidang tumpuan dalam Pelan Tindakan SmartGreen PolyCC. Bidang tumpuan 1 adalah tertumpu kepada Pengurusan Pendidikan dan Penyelidikan yang memberi tumpuan kepada pelbagai perkara termasuklah penerapan budaya hijau dan perkongsian kepakaran dan pengalaman bagi pelajar dan kakitangan. Inovasi Semakan eFDK ini dilihat bukan sahaja penting dalam mengoptimumkan efisiensi tugas Ketua Jabatan dan Ketua Program/Kursus tetapi juga boleh menambahbaik perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan di kesemua Kolej Komuniti dan Politeknik.

Rujukan

Ali, R., Mohd Dom, M. I., Bani Hashim, A. Y., & Hamdin, M. R. (2018). Peningkatan Kecekapan Pengurusan Agensi melalui Pendekatan Pendigitalan Dokumen. *Sains Humanika*, 11(1). <https://doi.org/10.11113/sh.v11n1.1284>

Celicia Jumrah, Ahmad Usaid Mohamad Asri, & Roslina A. Mohamad Nor. (2024). Penggunaan i-Fpk 2.0 Dalam Sistem Pengurusan Akademik Kolej Komuniti Semporna. *Jurnal Penyelidikan Sains Sosial*, 7(23). Retrieved from <https://academicinspired.com/jossr/article/view/2296>

- Febrianto, A. (2022). Utilizing Google Drive As A Personal Digital Library. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 13(2), 56-66
- Ismail, M. N. (2020). Cabaran kepimpinan dalam pengurusan pembelajaran digital. *Jurnal Refleksi Kepemimpinan*.
- Leif Jay B., Joel E. & Hanz Carlo G. (2021). File And Storage Management System Towards CloudComputer Technology. *International Scientific Journal*, Vol.98, 2308-4944
- Liew, C. W. (2024). eFRP and eFPK Application. *International Journal Of Technical Vocational And Engineering Technology*, 5(1), 224-230.
- Mohd Sanusi Deraman.(2023). Penerimaan Web 2.0 Google Sites Sebagai Medium Pengurusan Dokumen Dan Pembelajaran Kursus Kokurikulum Pispa Politeknik Kota Bharu. (2023). *Journal of STEM and Education*, 3(1), 28-35.
- Nazir, Noorashikin & Bujang,Siti & Paiizi, Madihah. (2015). Tahap Kesiediaan Pensyarah Terhadap Pelaksanaan Fail Rekod Pensyarah Secara Atas Talian (e-FRP) di Politeknik Sultan Idris Shah. 1. 361-370
- Noraznina binti Rashid (et.al). (2023). Sistem Pengurusan Dokumen Kualiti Politeknik Sultan Idris Shah. *APS*, 28.
- Rohaniah binti Mohd Nor (et. al) (2020). Blueprint SmartGreen PolyCC 2021-2026. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK). <https://www.mypolycc.edu.my/index.php>